

CREAMODITE PRESENTS

diseñatura

El único evento que aúna el diseño con la
literatura

CIRCUITOS OPEN STREET -EXPERIENCIAS VIVENCIALES-EXPOSICIÓN

El objetivo central es generar un evento de
intercambios y diálogo entre la literatura y el
diseño como punto de inspiración para fidelizar la
relación de los ciudadanos con la lectura
consciente y recuperar el contacto con la cultura
del país.

Título: “Diseñatura” evento para el fomento de la lectura”

... La mejor manera de predecir el futuro es re-inventándolo...

Definición de objetivos

- 1- Fomentar, promover, proyectar, formar, exhibir, divulgar la lectura y/o el conocimiento de las letras españolas.
- 2- Organizar acciones y actividades de carácter social divulgativas que favorezcan la reactivación del interés por la lectura de manera dinámica, intuitiva y atractiva para el público más joven. Para un Madrid alternativo pero que vuelve al pasado.
- 3- Recuperar los clásicos literarios que identifican la cultura española y traspolarlos a la cultura actual.
- 4- Fomentar y proponer el desarrollo de obras literarias con voz propia y proyectar propuestas culturales futuras mediante experiencias y circuitos como nuevos métodos participativos capaces de hacernos pensar y reflexionar acerca de la importancia de la letras en España
- 5- Difundir y hacer comprensible la literatura española al conjunto de la sociedad mediante experiencias vivenciales con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el acceso al libro.
- 6- Organizar acciones y actividades de carácter social, y divulgativas que favorezcan la dinamización de la lectura y la motivación por el conocimiento.
- 7- Concienciar al consumidor para recuperar el valor de la literatura española y la importancia de conocer la cultura del país para así poder comprender el momento presente.
- 8- Que los lectores empaticen con los valores y atributos abstractos de la literatura española y sean capaces de disfrutar de nuevos espacios de lectura que pueden ser haciendo recorridos en las calles, identificando los personajes en la ciudad o buscando los escenarios posibles en la ciudad de Madrid.
- 9- Que los lectores encuentren momentos nuevos para dedicar a la lectura mientras desarrollan sus trabajos vinculando la lectura a todo tipo de situaciones.
- 10- Comenzar sinergias con las artes visuales como disciplina fundamental para la introducción de las letras a grupos de población con dificultades sensoriales, psíquicas, lingüísticas, de salud y socioeconómicas.

- 11- Comprender la importancia de la lectura para el desarrollo de algunas profesiones de las artes visuales y recuperar la motivación por la literatura como punto de inspiración para la creación de objetos artísticos.
- 12- Recuperar la pasión por lectura como medio de inspiación para la creación de objetos de arte y diseño

Público objetivo

Dirigido a: Todas aquellas personas, profesionales o no profesionales, especialistas o estudiantes de las artes visuales o escénicas, curiosos que estén dispuestos a encontrar inspiración en la lectura; que quieran comprender y ser parte de los procesos creativos inspirados en la literatura, para que puedan valorar la cultura española como punto de unión de la historia y su relación con la actualidad desde el diseño.

Marco conceptual

“Diseñatura” es un evento que mediante la lectura de **“Luces de Bohemia, obra teatral de Ramón María del Valle-Inclán”** logrará motivar a los lectores a contra restar las situaciones, diálogos y escenarios de la obra literaria con las de la actualidad. En la escena duodécima de la obra, el propio protagonista lo considera como una manera de mirar el mundo.

Un manera muy visual de comprender la narrativa son los circuitos por la calle mientras se desarrolla la lectura y haciendo un reportaje de coolhunting de los estereotipos o escenarios actuales que podrían ser útiles como inspiración a la creación de objetos de diseño. Finalizará con una exposición de contenidos emergentes de arte y diseño inspirados en la literatura española.

Es un evento creado para que el lector pueda comprender la importancia de la lectura para el desarrollo de algunas profesiones de las artes visuales y recuperar la motivación por la literatura como punto de inspiración para la creación de objetos artísticos.

Los lectores tendrán una participación activa para con el proceso de interpretación de los personajes, selección de los escenarios y podrán ser parte del proceso de realización del atrezo, objetos de escenografía y vestuario realizando experiencias de inmersión de creación de productos a través de la lectura de los textos. Porque la lectura puede dinamizarse con otras actividades de creación visual que son muy útiles para imaginar contextos y situaciones que describe el actor.

En estas experiencias los participantes podrán crear objetos de arte o diseño junto a directores de artes visuales y escénicas más relevantes de Madrid que les enseñarán todos los secretos, desde la gestión de ideas basadas en un guión hasta la realización de las piezas de arte o diseño de inspiración literaria o teatral.

Con estas experiencias pretendemos que el cliente pueda valorar objetivamente la literatura española como un acercamiento imprescindible para la comprensión de la sociedad actual.

Porque creemos que una manera de educar y consolidar al lector es hacerlo partícipe. El lector podrá de esta manera comprender la complejidad de la literatura a través de las artes visuales.

En todo momento de cambio existe la necesidad de **desaprender para volver a aprender conceptos nuevos**. Nuestros **circuitos y experiencias participativas e inmersivas** nos dan la **oportunidad de crear interés por la lectura** con otras metodologías que tienen que ver con hacer parte de todo el proceso a los lectores y trabajar con sus **emociones y experiencias**. Una manera de **incentivar la lectura por medio de otras disciplinas** paralelas pero no por ello contrarias en su manera de comunicar.

Diseñatura pretende recuperar el valor por la lectura e innovar con actividades de vanguardia.

Grado de innovación y relevancia cultural

“**Diseñatura**” pretende motivar a la lectura como **estrategia de fidelización de las generaciones más jóvenes**, **Diseñatura involucra a los lectores en las experiencias vivenciales de los textos**.

- **Igualdad de género:** Pretendemos que nuestras experiencias sean participativas para todos los géneros intentando poner especial interés en las actividades relacionadas a los circuitos de identificación de estereotipos para vincularlos a los personajes de la novela.
- **Núcleo familiar:** La mayoría de las actividades tiene un **carácter lúdico** con la intención de favorecer una participación completa del **núcleo familiar, ancianos, niños, familias, adolescentes y colectivos**.
- **Inclusión:** Todas nuestras actividades estarán programadas para que pueda participar población con **dificultades sensoriales, psíquicas, lingüísticas, de salud y socioeconómicas**.

Diseñatura es una actividad innovadora e inexistente en otras ciudades del mundo.

Es una actividad con un formato innovador que aúna la experiencia de la lectura con la creación artística y las artes visuales a través de una nueva relación entre el libro y el lector que ayudará a fomentar la capacidad creadora, de imaginación y análisis en los propios lectores.

Desarrollo -“Diseñatura”

Los asistentes, que en este evento tendrán un papel de **protagonistas** y con **participación activa**, podrán ir leyendo los textos por las calles de la ciudad de Madrid, haciendo recorridos idóneos para la interpretación de los capítulos junto a un tutor especializado que ayudará a visualizar los escenarios y estereotipos posibles en la ciudad de Madrid. Circuitos vivos, activos, jugando con la creatividad, la participación de los lectores y la sociología.

Una parte importante del proyecto es encontrar la relación entre la literatura, la sociología y el arte como interpretación de nuestra cultura y nuestro momento actual.

Estas experiencias inmersivas vivenciales de los lectores en una ciudad llena de escenarios y personajes es de gran inspiración para fomentar una lectura consciente y útil para las nuevas generaciones que no comprenden el verdadero significado de muchas palabras, metáforas o vocablos del castellano antiguo.

Los lectores no solamente se llevarán una experiencia motivante de lectura pudiendo valorar la literatura con otra mirada, sino que también podrán aprender algunos parámetros de la sociología y las artes visuales como disciplinas complementarias.

El evento consta de 4 fases:

- **Fase Previa:** difusión del evento en España
- **Fase Inicial:** Circuitos open Street y experiencias vivenciales
- **Fase Final:** exposición

La estrategia de fidelización consta de 4 fases:

1. **Fase previa: Difusión de evento y actividades:** para iniciar la difusión del evento utilizaremos estrategias de participación activa en las escuelas de arte y diseño, asociaciones de empresas, cámaras de comercio de toda España. La primera experiencia inmersiva se realizó a modo de gira por toda España con el famoso diseñador japonés Shingo Sato para dar a conocer las actividades que se desarrollarán durante el evento **“Diseñatura”** en la ciudad de **Madrid** y atraer posibles participantes a la ciudad. En este primer acercamiento hemos llegado a 650 personas en **abril 2019**, consiguiendo participación activa al evento y posibles interesados en participar de la propuesta.

La segunda gira se realizará en octubre/noviembre 2019 para fomentar el evento y futura exposición en España.

2. **Fase inicial:** Consta de dos partes: los circuitos y las experiencias vivenciales y son la base de todo el evento:

- **Circuito detrás de escena:** un primer circuito para identificar espacios, vestuario, tiendas de insumos, de alquiler de atrezzo o decoración vintage. Un acercamiento a los espacios con los que contamos en Madrid.
- **Open Street:** 8 circuitos donde se podrá leer y explicar el guión de la historia y sus personajes. Los lectores tendrán la oportunidad de analizar la psicología de los personajes e identificarlos con las tribus urbanas de la ciudad de Madrid, buscar estereotipos actuales en relación a los personajes de la historia. Se podrán localizar las escenas en lugares y espacios públicos de la ciudad de Madrid pudiendo de esta manera visualizar la historia y traerla a la actualidad en todo momento de una manera muy práctica y visual.

Durante los circuitos también se podrán comprar los insumos necesarios para la realización de las experiencias de inmersión posteriores que se realizarán en la central de Diseño de Madrid DIMAD (Central de diseño e Madrid).

Un total de 48 horas de circuitos de lectura por diferentes espacios de la ciudad de Madrid, distribuidos en dos meses. En cada circuito podrán participar hasta 25 personas. Calculamos poder llegar a 125 personas repitiendo el circuito en diferentes ocasiones o con diferentes tutores.

- **Experiencias vivenciales:** experiencias participativas. Un total de 32 horas de experiencias de inmersión para realizar objetos de diseño. En cada experiencia podrán participar una media de 30 personas. Calculamos poder llegar a 120 personas en cuatro grupos de colectivos de públicos diferentes.

3. **Fase final: Exposición:** confluye en una exposición de “**Diseñatura**” podremos recibir un público masivo con un aforo de 2.000 personas al día en el Matadero de Madrid DIMAD.

Circuitos Open street. “Diseñatura”

Son la espina dorsal del programa y ocuparán la mayor parte de su tiempo junto a las experiencias inmersivas.

El programa incluye 8 circuitos de inmersión cultural y artística en entornos muy diversos con el doble objetivo de localizar personajes y escenarios idóneos para la representación de la obra literaria así como la lectura e interpretación sociológica de los textos.

También son propuestas alternativas y de vanguardia, donde se pueden realizar relevamientos de los personajes, el guión, la escenografía y localizaciones de las acciones que se desarrollan en la historia.

“Diseñatura” es una oportunidad para conseguir nuevos lectores que estén interesados en participar en proyectos que supongan la creación de nuevos espacios de lectura, y de la lectura crítica, así como proyectos que vinculen la lectura al desempeño laboral.

Contamos con 8 circuitos de duración de 4 hs cada uno, y con tutores diferentes si fuera necesario para abarcar todas las disciplinas con expertos de cada sector. El objetivo de estas visitas es que el lector pueda visualizar los personajes, imaginar los espacios, tejidos, colores que se relacionen a la historia y poder así disfrutar de la lectura con un apoyo visual y vivencial.

A posterior desarrollaremos una serie de **experiencias vivenciales** o workshops creativos donde los participantes podrán realizar objetos de arte, vestuario, escenografías o cualquier representación artística reacionada con la esencia del texto y de sus personajes. De esta manera podrán plasmar sus interpretaciones de la historia leída y podrán sentirse parte de la misma exponiendo sus objetos como **muestra final** de su participación en el evento.

El objetivo central es generar un evento de intercambios y diálogo entre la literatura y el diseño como punto de inspiración para **fidelizar la relación de los ciudadanos con la lectura consciente y recuperar el contacto con la cultura del país.**

Experiencias inmersivas-“Diseñatura”

Las experiencias inmersivas o participativas se trabajan con innovadores métodos intuitivos que permiten a todos los lectores o participantes abordar la creación de productos de diseño o artísticos. Para ser parte de ellas no hace falta conocimientos previos y pueden participar todos los ciudadanos.

Se articulan en **experiencias inmersivas y participativas** con mentores y tutores que guiarán a los lectores a la realización de objetos, productos o piezas artísticas. Los mentores-tutores serán diseñadores y artistas famosos de España muy relacionados con la cultura y que son parte de la asociación **Creamodite**.

Estas experiencias han sido especialmente diseñadas para articular el desarrollo de diversos abordajes metodológicos basados en **la participación del lector en los procesos creativos para llevarlos a la acción**, mediante un enfoque **didáctico integral** para fidelizarlos como lectores conscientes **desde sus emociones**.

Este concepto de **experiencias inmersivas** parte del supuesto de que las personas perciben la realidad con sus órganos sensoriales; todas las personas construyen la realidad a partir de lo que han ido percibiendo a lo largo de su vida. De esto se deduce que las percepciones de las personas son subjetivas e individuales, y por lo tanto distintas entre sí.

De ahí que en las **experiencias orientadas a la acción** no tiene sentido imponer un momento de lectura o creación, tal y como se práctica en otros enfoques formativos.

En su lugar, el lector debe ser apoyado en la **construcción de una experiencia lúdica**, generándole una necesidad interna de construir sus propias conclusiones, interpretaciones o ideas y valorar la literatura desde una perspectiva totalmente nueva.

La filosofía de las experiencias de **Diseñatura** es que el lector y el público en general comprenda y sea parte de los procesos interpretativos de la lectura, sea capaz de hacer un análisis sociológico contrarestando con el momento actual y pueda finalmente **valorar la literatura española con una opinión propia**.

Una manera de educar y concienciar a nuestros futuros lectores es involucrándoles en todo el proceso del desarrollo del guión de la obra.

Esta **comunicación interactiva y emocional** con la literatura hace que sean posibles **nuevos escenarios de experiencias** para la lectura activa, participativa y experiencial.

El objetivo es **escapar de los límites físicos y racionales e inventarse un mundo de emoción y entretenimiento a través de la literatura**, que los lectores empaticen con los valores y atributos abstractos de la literatura, que muchas veces les cuesta comprender, para establecer unas **relaciones profundas y duraderas**.

Con estos objetivos se desarrollarán **3 experiencias**:

1. Workshop detrás de escena
2. Workshop creativo
3. Atelier moulage I
4. Atelier moulage II

- **Workshop detrás de escena:** workshop inicial para perder el miedo al papel. Es un acercamiento al diseño a través de la inspiración y los elementos visuales de la composición. Se estudiarán los elementos básicos de la composición visual antes de iniciar la lectura como experiencia previa para identificar en los circuitos open Street los colores, formas y texturas ideales para cada capítulo del libro.
- **Workshop creativo:** Una introducción a los conocimientos base de los procesos creativos para la creación de vestuario u objetos.
- **Atelier de moulage**

Este taller está orientado a la búsqueda e investigación personal como motivación para crear inspirados en la literatura española. Aprender a interpretar un guión, las situaciones, los personajes, las emociones y plasmarlas en un objeto.

A partir de allí, buscar un mensaje que nos interese transmitir, representar o denunciar y crear un diseño, dibujo o pintura que lo represente.

Exposición “Diseñatura”

Exposición “**Diseñatura**” con **carácter lúdico participativo** para fomentar la lectura.

Es una de las actividades que consigue más fidelización con los futuros lectores y una participación activa del resto de los ciudadanos para la comprensión de los textos de manera visual.

Las exposiciones de los procesos creativos son de gran importancia para involucrar a los lectores en el proceso literario y para comprender la psicología de los personajes, las localizaciones de los espacios, como la utilización de los materiales que serán necesario para representar la obra.

El objetivo es **romper las barreras de lo convencional** haciendo que el **lector** pueda participar en el proceso creativo y la elección de materiales para la interpretación y narración de los textos de manera personalizada genera un nexo profundo con la lectura muy difícil de romper.

Creamos estas exposiciones para vivir experiencias de aprendizaje radical y **participativas con el lector**. Son nuestras claves para ayudar a crecer en sintonía y crear un método revolucionario de promoción de la lectura que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso al libro por grupos de población con dificultades sensoriales, psíquicas, lingüísticas, de salud y socioeconómicas, así como proyectos dirigidos a los estudiantes, adolescentes o las familias.

Esta actividad se realizará como fin del evento “**Diseñatura**” dando inicio a la exposición de los trabajos realizados por espectadores y participantes de “**Diseñatura**” que durará dos semanas.

Especialistas “Diseñatura”

“**Diseñatura**” está formada por un equipo de especialistas que pretenden educar al futuro lector con finalidad de **fomentar el conocimiento de las letras españolas**.

Contamos con profesionales de letras y artes con de amplia experiencia en formación innovadora como:

Ángel Román

Brand Manager y experto en economía social. Consultor de comunicación digital y *branding* para empresas y profesionales. Speaker y formador en nuevas tecnologías.

Sociólogo de la moda y tendencias de consumo. Actualmente doctorando en comunicación en marcas de moda por la Universidad Politécnica de Madrid.

Su amplia experiencia en generar modelos de negocio basados en la economía de la utilidad, le permiten posicionarse en una economía ligada más al valor de uso que a su precio, es decir, en su valor de cambio.

A través de su dilatada carrera profesional ha detectado que la comunicación es fundamental para dar a conocer todo tipo de actividades y servicios profesionales y profesionales. Ya que partiendo de una buena comunicación las ventas cuestan menos. Comunicar mejor para que invierta menos en marketing. Profesionales y empresas deben ganar visibilidad para retener la atención de la audiencia.

Participa activamente en los procesos de creación y desarrollo de contenidos para marcas corporativas y profesionales, realizando estrategias de *branding* basadas en el talento y la innovación, para lograr un equilibrio mediático y ganar competitividad empresarial.

Escritor de varios libros sobre cine y cultura visual contemporánea, también sobre marketing personal y redes sociales

Gisela Fortuna: como directora de **Work Experience Fashion** cuenta con 20 años de trayectoria en creación de eventos, formación y diseño de moda.

Licenciada de moda y textil en la Universidad de Buenos Aires. Ha completado sus estudios en España en la UCJC y actualmente investiga para su doctorado acerca de las metodologías de diseño aplicadas al sector de la moda. Directora de la colección de libros digitales de moda WEF para la Editorial Hijos de Muley Rubio y autora del libro “**Dinamización de las metodologías de diseño en moda**” que se vende en Amazon y Bubok.

Ha sido jefa de producto y Directora Artística en renombradas empresas, así como asesora de formación en moda para el **grupo Corte Inglés, Cortefiel e Induyco**. Autora para el **Ministerio de Educación** de los contenidos formativos on line de **Grado Superior en el ciclo**

formativo de “Moda y vestuario a medida y de espectáculos”, Grado superior de “patronaje y moda” y de grado medio de “Confección y Piel”

Profesora de diseño de moda I, II, III, IV y Proyecto de fin de Grado en ESNE, IED Madrid, Universidad de Buenos Aires UBA y Universidad Camilo José Cela.

Juan Carlos Mesa: (España) Diseñador de ACME y Mercedes Benz Fashion week, su primer gran paso junto a la firma **Jesús Del Pozo**, con la que estuvo cuatro años, ha colaborado en revistas como Harper's Bazaar y su último proyecto fue como director creativo de la firma **Agatha Ruiz de la Prada**, el cual duró 14 años. Hace dos años abrió su propio atelier **Maison Mesa** y participa de manera activa colaborando con **Creamodite** y la difusión de sus conocimientos en la industria.

Maya Hansen es una diseñadora de moda española especializada en alta corsetería. De madre danesa y padre argentino, presenta sus colecciones en la MBFWM desde el año 2010 con un hilo conductor común, su gusto por las prendas arquitectónicas, la feminidad y sus icónicos corsés.

Se gradúa con matrícula de honor en el CSDMM en el año 2001, donde actualmente imparte el máster en lencería y corsetería así como la especialidad en lencería. Tras revisar varias técnicas corseteras y partir de corsés con poso histórico, Hansen crea su propia técnica corsetera adaptada a la comodidad de la mujer de hoy, de patronaje cuidado y técnica depurada, ha vestido a celebridades como Lady Gaga, Kylie Jenner, Cindy Crawford, o Nadja Auermann. Los corsés y prendas de Maya Hansen se han vendido en puntos de venta en Kuwait, Israel, Polonia, Japón, México o Estados Unidos. Con más de quince colecciones a sus espaldas, ha colaborado con marcas como Mercedes-Benz, Samsung, Bodegas Protos, Swarovski Elements, Ursula Mascaró, o Chupa-Chups o el hotel Dear de la Gran Vía madrileña.

Además de la dirección de su propia marca, Hansen, que ganó el premio a la Mejor Colección de lencería en el Salón Internacional de la Lencería de París, trabaja como asesora de tendencias y directora creativa de la firma Classico Bellezza desde 2016 con más de treinta tiendas en Pekín.

Camila Arguello (España): Técnico de vestuario para la catalogación y conservación de los fondos de vestuario escénico, CTE (INAEM)

Agente de “Atención al cliente y asistencia al pasajero “ de AENA en el aeropuerto Madrid-Barajas. Atención al pasajero, gestión de reclamaciones, traducciones a las Fuerzas de seguridad y servicio médico, etc...(Gerente del restaurante " Le Caprice restaurant " en St.Andrew st. Dublín. Irlanda. Encargada del personal, de la caja, de las reservas, de los stocks, cuentas y pedidos. (Ayudante de manager en " The Stone Wall café & restaurant ". Exchequer St. Dublín. Irlanda. Anteriores trabajos como Ayudante de vestuario y dirección artística en películas y anuncios, bajo las órdenes del Director de arte Luis Argüello (Miembro de la Academia de Cinematografía de España.

DIMAD: La Asociación Diseñadores de Madrid (DIMAD) es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2004 que desarrolla sus actividades desde el ámbito de la Comunidad de Madrid con proyección tanto a nivel nacional como internacional.

La Asociación Diseñadores de Madrid se articula como puente y entidad aglutinadora de experiencias y actividades entre diseñadores, empresas, Instituciones públicas y Centros de Enseñanza del Diseño a través de las cuales impulsamos el papel protagonista que nuestra

Comunidad está jugando dentro del diseño español, así como el enorme potencial que Madrid tiene como centro de cultura urbana y actividad económica.

En la actualidad cuenta con cerca de **400 socios**, profesionales de las distintas ramas del diseño (gráfico, producto, interiores, moda, web, servicios, UX...), , profesionales ligados al mundo de la comunicación, docentes e investigadores involucrados en la enseñanza del diseño, centros de formación especializadas y empresas comprometidas con el diseño.

CENTRAL DE DISEÑO di_mad

Trayectoria del organizador

Creamodite es una asociación sin fines de lucro de apoyo a los diseñadores, emprendedores y empresas de moda de España.

La conforman más de 700 alumnos y ex alumnos de las escuelas de arte y diseño, escuelas y profesores de Madrid, España, México, Colombia, Perú y Argentina, así como emprendedores y empresas y asociaciones de moda.

Es una iniciativa privada que ha invitado los artistas nacionales e internacionales a presentar sus propuestas ante la prensa y ante el público en general. Tenemos base en Madrid donde hacemos las presentaciones públicas y traemos por primera vez a los artistas. Durante diferentes épocas del año y en muchos casos siendo parte de eventos, congresos, mesas redondas hemos dado la vuelta a España, México, Perú, Colombia y Argentina exponiendo nuestras propuestas de proyección de la cultura del arte experimental, las nuevas metodologías en los procesos de creación y la tecnología aplicada.

A nuestros workshops asisten diseñadores, patronistas, amas de casa, niños, estudiantes, profesores, empresas, artistas plásticos y artesanos. El formato de los workshops es muy dinámico, a modo de masterchef, los alumnos participan de todo el proceso de elaboración con tiempos limitados para llegar a un objetivo final.

Para llevar a cabo y formalizar dichos objetivos **Creamodite** trabaja en emblemáticos espacios para la promoción de sus actividades con el **Matadero de Madrid, Central de Diseño, DIMAD**, las salas de **ASECOM/ FEDECOM, Fundación Japón** y escuelas de arte de toda España, fruto de acuerdos mutuos de colaboración.

En dichos espacios se han desarrollado distintos proyectos vinculados a la misión de **Creamodite** como los eventos de, **Moda y Método**, ciclo de conferencias, las presentaciones a prensa y workshops de Shingo Sato, que han contado, hasta la fecha, con la colaboración de la **embajada de Japón**

En **Creamodite** investigamos sobre la sostenibilidad, tecnología y cambios de metodologías en el arte y el diseño. Cada año investigamos sobre propuestas de innovación en moda y ofrecemos el resultado de estos largos procesos a todas las escuelas y Universidades, centros culturales, galerías de arte, empresas, asociaciones a modo de conferencias para la difusión de los nuevos conceptos en diseño de moda.

CONFERENCIAS CREAMODITE

"**Tecnificación y moda**" fue creado con el objetivo de promover la difusión entre diseño sostenible, experimental y tecnología. Bajo una nueva visión de negocio, la filosofía de "Tecnificación y moda" es ofrecer productos y diseños donde la ciencia y la tecnología están al servicio de la moda y la moda está al servicio de la ciencia y la tecnología. Lo sostenible y la tecnología aplicada a la moda de forma recreativa en cualquier medio: espectáculos en vivo, cápsulas específicas, producciones digitales, medios, impresoras 3D, arduinos, corte láser, impresión digital, leds, etc

España:

IES Ibiza, 2017
Eda Moda, Jerez de la Frontera, 2017
Sevilla de Moda, Sevilla, 2017
IES Santa Engracia, Madrid, 2017
IES Leonardo Da Vinci, Madrid, 2017
Museo Valenciaga, Guipúzcoa, 2017
III Jornadas de Plástica Teatral, Madrid, 2017
CIFP Paseo das Pontes La Coruña, 2017
Escuela de Arte de Sevilla, 2018
DIMAD, centro de diseño, Madrid, 2018
FEDA Albacete, España, 2018
Ciudad de las Artes y la Ciencias, Valencia, España, 2018
DIMAD, 2017, 2018
INAEM jornada internacional
Sevilla de moda
Cámara de comercio Zaragoza

Gestión de colección: Para gestionar colecciones en empresas de moda, es necesario adquirir

herramientas y metodologías que nos ayuden a estar, 100% inspirados 8 horas al día

y ser económicamente efectivos para la empresa. Es importante que los diseñadores de moda aprendan cómo hacer colecciones rentables de una manera sistemática y analítica y no puramente por inspiración. Entender los esquemas para crear colecciones en empresas de moda rápida, minoristas o multinacionales.

España:

IDACEM, Madrid, 2015/16 /17/18
Escuela de Arte Diez, Madrid, 2016
IES Santa Engracia, Madrid, 2017
CIFP Paseo das Pontes La Coruña, 2017

Argentina:

Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2017
Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2018
Asociación de diseño sostenible Argentina, 2018
INTI, 2018
Posadas, Misiones, 2018

China/Taiwán:

Politécnica de diseño, Hong Kong, 2017
Universidad de diseño de moda, Shangai, 2017
BIFT, escuela de diseño, Beijín 2017
Centro de diseño Conde Nast, Shangai, 2017
Shin Chien University, 2017

Congreso moda y métodos, Ayuntamiento de Madrid, 2017-18
Escuela de arte de Sevilla, 2018

México:

Universidad Jannette Klein, México DF, mayo 2016

“Diseño y método”

El objetivo es motivar a las empresas y las escuelas de moda a construir un camino de beneficio mutuo, donde se puede hacer colecciones rentables y ofrecer soluciones a los clientes sin la necesidad de producir objetos como prueba y error.

La metodología utilizada se basa en la Metodología de Diseño de Bruno Munari, actualizada por la autora Gisela Fortuna en sus libros "Actualidad de las empresas de moda" y "**Dinamización de los departamentos creativos de las empresas de moda**" publicados en Amazon y Bubok en 2014.

España:

Media Lab Prado, Madrid, 2014
Junta de Andalucía, Granada, 2014
Workshop Experience, Madrid, 2014
IDACEM, Madrid, enero 2015/16
Universidad Politécnica de Madrid-AMD, 2015/16
Escuela de Arte Diez Madrid, 2015/16
Escuela de Arte Almería, 2016
Escuela de Arte Valencia, 2016
Escuela de Arte La Rioja, 2016

La Ranilla, espacio cultural, Tenerife, 2016
Escuela de arte EASD Madrid, 2016

México:

Univ UDEM-Monterrey, 2017
Univ CEDIM-Monterrey, 2017

Argentina:

Univ de Buenos Aires, UBA , 2017/18
Escuela de arte, Misiones, 2019

Autoevaluación de tu negocio creativo: Al pensar en futuras ideas de negocio, existen grandes factores que debemos asumir, por lo que este curso por medio de una App telefónica (un recurso tecnológico indispensable en estos días), pretende incorporar herramientas para ayudarte a reducir los riesgos que todo nuevo negocio comporta; así como determinar la viabilidad de este, tomando en cuenta las variables más importantes: idea, estudio de mercado, competidores, producto, planificación y presupuesto; así como el mantenimiento.

México:

Universidad Jannette Klein, DF, 2016/2017
Universidad de Guadalajara, 2017
Edith Martin, Guadalajara, 2017
Univ. Iberoamericana, DF, 2017
Universidad CECC, DF, 2017
Universidad UNARTE, Puebla, 2017
Universidad Trozmer, Puebla, 2017
Instituto di Burgo, DF, 2017
Escuela per Lei, Toluca, 2017
UNID, Cancún, 2017
Gestalto, Cancún, 2017
Anahuac Sur, DF, 2017
UVM, Guadalajara, 2016

Vía diseño, Querétaro, 2017

España:

Escuela de Arte de Ibiza, Ibiza, 2017
DIMAD, central de diseño, Madrid, 2017
IDACEM, escuela de negocios, Madrid, 2017
Vivero de Vallecas, Madrid, 2018
EDA MODA, Jerez, 2019
Vivero de Vallecas
DIMAD

Argentina:

Posadas, Misiones, 201

Trayectoria del evento

Como inicio del evento **Diseñatura** hemos realizado acciones individuales de experiencias formativas a modo de workshops en escuelas de arte y diseño, centros culturales y asociaciones de diferentes ciudades de España. Centrando nuestras actividades en **workshops y circuitos de arte y diseño**

● EXPERIENCIAS CREAMODITE

En **Creamodite** proponemos workshops de corta duración como complemento de formación y actualización de los métodos intuitivos y experimentales para profesionales del arte y diseño. **Siempre bajo la experimentación, sostenibilidad, inclusión e innovación y tecnificación en.**

Impartidos por los patronistas y confeccionistas de los importantes modistos de París, Milán, Nueva York. La trayectoria de la gestión de los mismos inicia en 2014 con el patronista Japonés Shingo Sato y no ha parado hasta el día de hoy.

Moulage de Shingo Sato,

EDA MODA, Cádiz, 2017/18
IES Pablo Picasso, La Coruña, 2017/18
Ayuntamiento de Aguimes, Tenerife, 2017
CIFP Paseo de las Acacias, 2017/18
Esc de Arte diez, Madrid, 2017/18
ASECOM, 2017,2018
DIMAD 2016, 2017, 2018

Gestión de colección:

IDACEM, Madrid, 2015/16 /17/18
Escuela de Arte Diez, Madrid, 2016
IES Santa Engracia, Madrid , 2017
CIFP Paseo das Pontes La Coruña, 2017
Congreso moda y métodos, Ayuntamiento de Madrid,
2017-18
EDA MODA, Jerez-2019

Patrono Key

WEF, Madrid. Noviembre 2017-18-19

Zero Waste

La Ranilla, galería de arte, 2019
Esc Per Lei , México, 2018
Esc de arte Mallorca, 2018
Esc de arte Tenerife, 2018
Esc técnica Leonardo Da Vinci, 2018
Escuela técnica La Coruña, 2018
La ofi de Santa Engracia, 2018
Bau, Barcelona, 2018
Esdir La Rioja, 2018

● **CIRCUITOS CREAMODITE**

Los circuitos de ideas de negocios e inmersión laboral son parte fundamental de nuestra filosofía de ayuda a nuestros asociados. Realizamos circuitos en todas las ciudades del mundo buscando tendencias, proveedores y nuevas ideas de negocio que son de gran utilidad para emprendedores y empresas del sector arte y diseño en general.

Circuito insumos en moda (IED, IDACEM, ESNE, WEF) y empresarios de moda- 2014 al 19

Circuito localizaciones WEF y escuelas de Mexicano y Perú

Circuitos Madrid Diferente arte y diseño (ESNE, WEF)- 2014 al 19

Circuito teatro y performances-2014 al 19

Circuitos Fashion week Madrid 2014 al 19

Circuito Momad 2014 al 19

Circuito París (para empresas) 2015 al 19

Circuito diseño en Japón (para profesionales del sector) 2016 al 19

Circuito diseño en ferias de China (para empresas) 2016 al 19

Circuito ideas de negocio en China 2016 al 19

Circuito diseño en en Estambul, Estocolmo, Londres, Berlín 2018

Circuito ideas de negocio en Nueva york, Philadelphia y Washington 2018

● **EXPOSICIONES DE CREAMODITE:**

Comenzamos nuestras primeras exposiciones en el Museo del Traje de Madrid y en los viveros de empresas de la Comunidad de Madrid o centros culturales de diferentes ciudades de España en 2017 hasta la actualidad.

MUSEO DEL TRAJE, Madrid 2017-18

VIVERO DE VALLECAS 2017-18

DIMAD, Madrid-2019

ESDIR, la Rioja-2017

ESCUELA ARTE ALMERÍA-2017

BILBAO -2018

● EVENTOS CREAMODITE:

Gracias a los óptimos resultados de las conferencias, workshops y circuitos comenzamos a organizar eventos de arte y moda para diferentes entidades que nos lo han encargado y a pedido de nuestros socios de diferentes ciudades de España. Contamos con dos eventos de gran importancia como **MODA Y MÉTODO** que repetimos constantemente y **QUE NAFDA TE DETENGA** que surge como una necesidad de ayuda a catástrofes de otros países contando con la ayuda de la escuela pública IES Leonado Da Vinci y la organización de la bialal iberoamericana de diseño en DIMAD que se organiza de modo BIANUAL.

EVENTO MODA Y MÉTODO DE CREAMODITE:

Organizamos eventos de interés para empresas, asociaciones y escuelas de moda durante todo el año. Estos eventos aúnan conferencias, workshops, exposiciones o desfiles de moda en lugares de relevancia e interés cultural:

- **Embajada de Japón:** en colaboración con **Fundación Japón**, apartado cultural 2016/17
- **Museo del traje de Madrid** c para los Meses del Diseño Emergente, 2016/17
- **Teatro Kamikaze Madrid** en colaboración con **INAEM (El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música)** y **AAPEE (La Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España)** en Teatro Kamikaze, Madrid, 2018
- **Museo Valenciaga** con la participación de Shingo Sato, Rickard Linskivist, Gisela Fortuna y Adriana Baca en Guetaria, 2017/18
- **Kutxa kultur Moda Tabakalera** con la participación de Shingo Sato, Rickard Linskivist, Gisela Fortuna y Adriana Baca en San Sebastián 2017/18
- **FEDA y ASECAB, Fedecom**, en el vivero de empresas de Albacete, 2018/19
- **Ciudad de las Artes y las Ciencias:** en colaboración con la escuela Tissora y Patroneo Key, Valencia 2018
- **DIMAD:** ciclo de conferencias en arte y diseño en DIMAD, Madrid 2018

EVENTO QUE NADA TE DETENGA. (BIANUAL)

Que nada te detenga, Fue el primer congreso de experiencias y bootcamp de arte, diseño, moda, arquitectura, gráfico y yoga para el arte de 10 días consecutivos organizado para el off de la **Bialal iberoamericana de diseño de Madrid en la escuela IES Leonardo Da Vinci**, en beneficio de las víctimas del terremoto de México de 2018.

¡QUE NADA TE DETENGA!

Encuentro de moda, arte y diseño sostenible y de inclusión social en beneficio de las víctimas del terremoto en México.

WORKSHOPS

23 al 27 de octubre

Lugar: IES Leonardo da Vinci

C/ Blas Cabrera, 90

28044 MADRID

100% a beneficio de los afectados en el terremoto de México con un donativo económico a voluntad.

PONENTES Y WORKSHOPS

Lunes 23 de octubre

10 hrs : Inauguración ¡Que nada te detenga!

11.00 hrs a 14:00 hrs : Workshop Gestión de una Colección
Gisela Fortuna (Argentina)

15 hrs a 18 hrs : Workshop Zero Waste Fashion
Yuliko Uscanga y Adriana Baca (México)

21 hrs : Fiesta del DIMAD

Martes 24 de octubre

9:30 hrs : Networking del DIMAD

12 hrs a 15hrs : Dar para recibir
Cynthia Gomez Ramirez y Alejandro Martinez (México)

17 hrs a 20 hrs : Desobediencia creativa
Cecilia Calamandrei (Argentina)

Miércoles 25 de octubre

11 hrs a 14 hrs : Workshop Zero Waste Fashion
Yuliko Uscanga y Adriana Baca (México)

Jueves 26 de octubre

11 hrs a 14 hrs : Diseñar para florecer
Rosmary Martínez Jover (México)

21:30 hrs : Fiesta de Despedida

Viernes 27 de octubre

Cierre

11 hrs a 13 hrs : La distancia no es un obstáculo
Claudia Rota (Argentina)

13 hrs a 14 hrs : ¡Que nada te detenga!
Rosmary Martínez Jover (México)

EVENTO DETRÁS DE ESCENA

Detrás de escena surge como una iniciativa de ayudar en la dinamización de los comercios de nuestros asociados y posibles futuros asociados contando con la experiencia de nuestras actividades, circuitos y eventos anteriores. Detrás de escena es una continuidad de nuestro evento MODA Y MÉTODO pero enfocado a todas las disciplinas de arte y diseño abarcando más comercios y enfocado a actividades lúdicas que tienen como finalidad dinamizar los circuitos comerciales de arte y diseño de Madrid así como convertir a la ciudad en un referente de compras en estas disciplinas. La primer edición de ha realizado en 2019 gracias al apoyo del **Ajuntamiento de Madrid**.

Trayectoria Presidente Creamodite

Gisela Fortuna. Gisela Fortuna como presidenta de **Creamodite** cuenta con 20 años de trayectoria en creación de eventos, formación y diseño de moda:

Licenciada de moda y textil en la Universidad de Buenos Aires. Ha completado sus estudios en España en la UCJC y actualmente investiga para su doctorado acerca de las metodologías de diseño aplicadas al sector de la moda. Directora de la colección de libros digitales de moda WEF para la Editorial Hijos de Muley Rubio y autora del libro **“Dinamización de las metodologías de diseño en moda”** que se vende en Amazon y Bubok.

Ha sido jefa de producto y Directora Artística en renombradas empresas, así como asesora

de formación en moda para el **grupo Corte Inglés, Cortefiel e Induyco**. Autora para el **Ministerio de Educación** de los contenidos formativos on line de **Grado Superior en el ciclo formativo de “Moda y vestuario a medida y de espectáculos”, Grado superior de “patronaje y moda” y de grado medio de “Confección y Piel”**

Profesora de diseño de moda I, II, III, IV y Proyecto de fin de Grado en ESNE, IED Madrid, Universidad de Buenos Aires UBA y Universidad Camilo José Cela.

Fundadora y directora de los estudios Universitarios de **Grado de Diseño de Moda** en España para la **Universidad Camilo José Cela, ESNE**. Redacción de las memorias y justificaciones para la obtención del primer Grado en moda de España, en 2012

Uno de los logros más importantes en la dirección de la carrera de diseño de moda ha sido relacionar todas las asignaturas en post de un proyecto o evento final que desarrollan los alumnos en conjunto con los profesores de todas las asignaturas. Una manera de trabajar coordinados y en equipo para estar siempre motivados y haciendo producciones para enseñar al exterior. Ejemplo de ellos han sido los eventos ideados para los alumnos pudieran enseñar sus trabajos de una manera profesional y con el apoyo de todo el equipo docente.

Experiencia en creación, organización y gestión de eventos:

Espectáculo y congreso: “Pasarela por la Paz”: en DIMAD, Matadero de Madrid, Pasarela y exposición con espectáculo de teatro, baile flamenco y música en vivo, congreso de charlas y mesas redondas de diseño gráfico, videojuegos e interiores, 2012

Exposición/Instalación, desfile “Raíces” en DIMAD, el Matadero, 2013

Exposición/ instalación “RAÍCES” en el Ayuntamiento de Vallecas y en MOMAD Ifema, 2014

Exposición/instalación “Exploramoda”, para Ifema novias y la empresa **Renova**, exposición de vestuario experimental realizado con papel higiénico, MOMAD, Ifema, 2014

Exposición/ instalación “Exploramoda”, diseño experimental de vestuario experimental en colaboración con la carrera de diseño de interiores en MOMAD, Ifema, 2014

Exposición/Instalación “Meses del diseño emergente” en el **Museo del Traje** de Madrid. Exposición de los mejores trabajos experimentales de Raíces, 2013/14

Festival internacional:”Entramados” para **Soy Cibelino** de **IFEMA**, dos pasarelas alternativas con desfiles de las escuelas nacionales e internacionales de todas las escuelas del mundo para competir en dos premios y ser parte del evento con ciclos de mesas redondas, proyecciones, congresos de diseño gráfico, videojuegos e interiores

Un jurado de figuras famosas del mundo del diseño y la empresa como Blanca Zurita, Juan Duyos entre otros.

Gestión de la idea, proyecto, búsqueda de auspiciantes, patrocinios y gestión del evento, Colaboraciones de INTEL, Microsoft, Grupo Cortefiel, IED, Parsons de Nueva York, Shih Chien de Taipei, Royal Danish Academy de Copenhague, ESMOD Design de Berlín, Istituto Marangoni de Milán, UBA, Universidad de Buenos Aires, Central Saint Martins de Londres y Jannette Klein de México, Madrid 2014

Actualmente es directora de **Work Experience Fashion Spain**, empresa propia en donde logra fusionar su amplia experiencia en formación mediante la intuición y metodologías y el diseño experimental como el trabajo en equipo.

Descripción de la entidad

Creamodite es una asociación de alumnos, ex alumnos de las escuelas de arte y diseño, escuelas y profesores de Madrid, emprendedores, diseñadores, pequeñas industrias, estilistas, patronistas, confeccionistas y asociaciones de moda.

Comienza en el año 2017 enfocada organizar reuniones y encuentros periódicos entre emprendedores, empresarios, consultores, instituciones y otras entidades con el fin de establecer escenarios que propicien la presencia de los mismos, así como las posibilidades de vínculos y relaciones socio comerciales entre ellos. Apoyar la actitud emprendedora, la formación y la aptitud para desarrollarla.

Es una asociación que busca fomentar y ayudar a emprendedores intentando acelerar las gestiones correspondientes para poner en marcha sus ideas y proyectos.

Brindamos herramientas de diseño, técnicas y métodos a todas las personas que busquen realizar sus proyectos. Igualmente su objetivo es dar apoyo a pequeñas y medianas empresas para desarrollar sus ideas de negocio para crear un negocio exitoso diferenciándose de la competencia.

El objetivo de **Creamodite** difundir las tendencias artístico culturales de Madrid y de la sociedad futura, reflejadas la moda de las propuestas que nacen en los **circuitos independientes de Madrid** y en las escuelas o universidades y con la participación de referentes relevantes del sector a nivel nacional e internacional, como las aliadas a los valores de:

- **Innovación y tecnología**
- **Sostenibilidad y responsabilidad social,**
- **Diseño experimental**

Creamodite quiere fomentar el desarrollo de la cultura contemporánea en España con voz propia y proyectar propuestas futuras mediante **nuevos métodos participativos** capaces de hacernos **pensar y reflexionar** acerca del valor de la cultura en España.

Misión. Promover la innovación y la necesidad de cambio, propiciando la diversificación y relación de todas las disciplinas que forman la cultura española

Destacar las habilidades y virtudes de las personas para devolver la pasión y la **motivación** encontrando nuevas maneras de hacer, crear y experimentar.

Fomentar la toma de decisiones, la disciplina, la responsabilidad, la capacidad de adaptación y desarrollo en un ambiente multicultural e innovador.

Visión. Ser la asociación promotora de eventos de referencia de la cultura española, dentro de una imagen de pertenencia y de **lifestyle** actual y coherente con sus valores en el marco de la tecnología, sostenibilidad e inclusión social.

Ser la asociación que propone experiencias de **corto plazo** con un **máximo beneficio** para generar ideas de identidad propia y cambio futuro en la cultura española.

Lograr un entorno de aprendizaje prestando servicios de valor añadido más allá de la formación, garantizando **experiencias inolvidables** personales y profesionales en un entorno creativo para atraer la participación ciudadana de España y otros países.

Mantener la posición de liderazgo como empresa- vinculada a todos los países que quieran promover el desarrollo y el crecimiento del arte y la cultura mediante los intercambios culturales y participativos.

Valores. Transparencia, neutralidad, independencia, inclusivos. Prescriptores, enérgicos y audaces. Coherentes y eficaces. Comprometidos y confiables.

Principios. Cooperación estable y duradera con los organismos y asociaciones de arte y cultura de todo el mundo, las escuelas y universidades públicas y privadas.

Cooperación estable y duradera con las empresas del sector del arte y cultura en general de España. Sostenibilidad en la gestión. Orientación hacia el cliente, buscando el **trato personalizado** y la simplificación administrativa. Excelencia y **flexibilidad** en la gestión.

Líneas estratégicas

Pretendemos contribuir al fortalecimiento de la industria de la moda **comprometida proactivamente con el mundo**, innovadora y abierta a los pensamientos y experiencias contemporáneas. Apoyamos a todos los participantes de la cadena creativa y de producción con el mismo proteccionismo en la importancia de la realización y fomento de las ideas.

Las líneas de acción de **Creamodite** se basan en la promoción del arte y la cultural, creando estrategias más beneficiosas para su desarrollo y difusión en todos los ámbitos de la cultura, las instituciones públicas, privadas y las relaciones con otros organismos afines.

Mediante la implementación de estas líneas, la empresa trabaja en mejorar y optimizar la relación entre el diseño-arte-cultura y la ciudadanía, en fin de crear y afianzar relaciones institucionales e internacionales con especial atención en España. Servir de Impulso para reforzar las virtudes, diferenciarse y crear métodos y experiencias propias de creatividad.

Proporcionar **métodos y experiencias** que puedan ser una **oportunidad** de expresión de cultura futura.

Cultural: Las acciones o actividades dentro de este programa se concretan en: exposiciones, muestras, encuentros, congresos y jornadas, conferencias y seminarios sobre trabajos multidisciplinares.

Formación-circuitos: Acciones formativas para ciudadanos, empresarios, estudiantes, jóvenes diseñadores y profesionales experimentados, con el objetivo de ofrecer formación continuada que les capacite para comprender una realidad o una parte de la cultura.

Experimentación e investigación: como manifestación artística, cultural, social, técnica y científica. Creación de equipos de investigadores y análisis de coolhunting en diferentes países y eventos para el apoyo y difusión de esta disciplina en centros e instituciones educativas de la Comunidad de Madrid para la creación arte futuro.

Redes sociales

Web: <https://creamodite.com/>

Facebook: Creamodite

Linkedin: Gisela Fortuna

Instagram Creamodite

Calendario

ABRIL	Ciclo conferencias Madrid Shingo Sato I
	Gira España Shingo Sato I
MAYO	Circuito detrás de escena
	Workshop detrás de escena
	Workshop moulage I
OCTUBRE	Gira Shingo Sato II
	Circuitos Open street
NOVIEMBRE	Gira Shingo Sato III
	Atelier moulage II
	Exposición DIMAD

Plan de medios

Fase1: Preparación de material y presentación en DIMAD con material gráfico

Fase 2: comienzo de campaña de redes sociales, envíos de notas de prensa, publicación en blog

Campaña de marketing on line

Conferencias en DIMAD para captar participantes y socios al evento y promocionar el material gráfico.

Fase 3: Re marketing para captar participantes de circuitos y experiencias

Fase3: campaña de retargeting y remarketing para performance y cierre evento

Fase 4: análisis de campaña de Facebook ads, google ads

Fase 5: preparar próxima edición: canal de you tube, flick fotos de del evento y notas de prensa

ABRIL	Notas de prensa	8 y 9 de abril
	Newsletter	
	Gráfica	
	Beses de datos	
	Gira por España Shingo Sato	
	Presentación evento en DIMAD	
	Difusión redes sociales	
	Landing page evento	
	Conferencias en DIMAD	
MAYO	Campaña circuitos y experiencias	1 de mayo
	Envíos de notas de prensa	
	Mailchimp y newsletter	11 y 12 mayo
	Campaña blog	13 y 14 mayo
	Facebook Ads y display	18 y 19 mayo
	Replica de la campaña en DIMAD	
	Replica de campaña ASECOM	
	Remarqueting	
JUNIO	Campaña Exposición	8 y 9 de junio
	Remarketing,	10 al 15 de junio
JULIO	Facecebook Ads	
	Google Ads	
	Canal you tube con vídeso del evento	
	Flickr de fotos del evento	
OCTUBRE	Gira por España Shingo Sato	
	Presentación evento en DIMAD	
NOVIEMBRE	Gira por España Shingo Sato	
	Remarqueting	

Patrocinadores:

VINOS GARCIRUEDA: nos han donado 40 botellas de vino para la presentación oficial en DIMAD y las conferencias.

Objetivos del evento:

Para este evento hemos tenido como objetivo **obtener la participación ciudadana y la difusión del evento**

Número de visitantes al evento: llevamos 600 personas en la fase previa y calculamos llegar a más de 1645 al final del evento.

Fases	Estimación socios nuevos	Personas captadas
Fase previa	50	600
Fase inicial circuitos	100	125
Fase inicial experiencias	100	120
Fase final performance	200	400
Fase recordatorio	200	1.000
Total estimado	650	2.245

Valoración de los resultados de los participantes: se realizará al finalizar el mismo con encuestas de evaluación

Beneficios para la asociación después del evento

Otro de los objetivos del evento es conseguir nuevos socios y beneficios para la asociación, de esta manera obtendremos dinero para Diseñatura 2020.

Evento	Precio unid	Cantidad estimada	Monto total en euros
Venta entradas circuitos	10	150	1500
Venta entradas experiencias	50	150	7.500
Participación expo	50	150	7.500
TOTAL			16.500

Contenido de los Trabajos presupuestados

- **Circuitos Open Street Y detrás de escena:**

Propósito: experiencias de lectura en espacios diversos de la ciudad de Madrid.

Organización: cinco tutores diferentes, especialista de cada área que se irán turnado los recorridos estipulados por la asociación, recorriendo los espacios de interés para el guión de la obra. El encuentro con los participantes será en el centro de Madrid para hacer un circuito de 4 hs diarias.

Medios y recursos: tutores especializados. (incluye billete, hotel y comidas) Fotógrafo y vídeo.

Características técnicas: grupo de Facebook por si alguien se pierde, mapa de cada día con itinerarios y horarios. Un total de 48 horas de circuito de lectura por la ciudad de Madrid. En cada circuito podrán participar hasta 25 personas. Calculamos poder llegar a 125 personas.

- **Experiencias vivenciales:**

Propósito: experiencias participativas con el objetivo de concienciar al lector acerca de la importancia de la interpretación de los guiones en la literatura para crear objetos de arte o diseño y representar de manera visual el contenido del texto leído.

Organización: de desarrollarán en DIMAD (Central de diseño), el montaje y desmontaje se realizará un día antes y el mismo día de terminar la experiencia con la colaboración del personal de la organización y de DIMAD.

Medios y recursos: Tutores para las experiencias. (incluye billete, hotel y comidas) Fotógrafo y vídeo.

Características técnicas: máquinas de coser y maniqués con los que cuenta la organización, tejidos y materiales electrónicos que se comprarán durante los circuitos. Mesas, sillas, proyector, luz, sonido, limpieza del lugar.

- **Exposición:**

Propósito: exposición participativa de los trabajos realizados en las experiencias

Organización: de desarrollarán en DIMAD (Central de diseño), el montaje y desmontaje se realizará un día antes y el mismo día de terminar la experiencia con la colaboración del personal de la organización y de DIMAD.

Medios y recursos: Espacio diáfano. Tutor de montaje (incluye billete, hotel y comidas) Fotógrafo y vídeo.

Características técnicas: luces, escaleras, herramientas, cartelas, expositores, maniqués. Mesas, sillas, 2 proyectores, cables HDMI, luz, sonido, limpieza del lugar.

Publicidad y comunicación:

Propósito: nuestra campaña será el 90% presencial y conferencias y giras) y on line (web y redes sociales) con el objetivo de convocar participantes y colaboradores al evento.

Organización: trabajaremos con una community management contratada por la asociación para el evento, una agencia de marketing y otra de comunicación. También personal de fotografía y vídeo para poder documentar el evento.

Medios y recursos: servicios de comunicación y relaciones públicas para convocar a la prensa y bloggers. Equipo de marketing on line para redes sociales, display y contenidos web.

Características técnicas: web con ecommerce y landing del evento, diseño gráfico de los carteles y logotipos, maquetación de la web, posicionamiento y palabras claves para la landing page del evento.

- **Organización:**

Propósito: Gestión del evento, dirección creativa: administrar el evento con la máxima atención en la organización, gestión y calendarización de los mismos con los mejores resultados posibles. Poner en contacto a todos los participantes y organizadores del evento. Conseguir la matriculación de nuevos socios, darles de alta y pasar a base de datos la información. Recopilar las encuestas finales y sacar estadísticas. Analizar el impacto y alcance del evento.

Asesoría gestoría:: La organización contable del evento para poder justificar facturas y partidas. Asesoría legal para gestión de facturas, nóminas y contabilidad del evento

Organización: 2 personas contratadas a tiempo parcial para los 3 meses del evento con contrato de fin de obra y servicio con jornada completa, una de ella parada de larga duración. Revisión y organización de campañas de comunicación, redes sociales, marketing o social media.

Medios y recursos: internet, ordenadores, oficina, programas informáticos, equipos técnicos, cámaras de fotos, grabación, ordenadores, teléfonos. Todo el material que pondrá a su disposición la asociación

Creamodite

Relación detallada y suma total

Total Presupuesto	IMPONIBLE
EXPERIENCIAS	21.300
Gira spaña Shingo Sato con billetes y hoteles, comidas, material (15 días)	5.000
Atelier moulage I	800
Atelier moulage II	2500
Workshop detrás de escena	1500
Gira Shingo II	10.000
Workshop creativo	1500
EXPOSICIÓN	8000
ALQUILER ESPACIO	5000
MONTAJE DESMONTAJE	3000
CIRCUITOS	7.000
8 Circuitos Open street	5000
Circuito detrás de escena	2000
publicidad y comunicacion	12.700
web evento (job)	1700
diseño gráfico campaña (job)	3.600
Servicios comunicación y relaciones públicas de evento	2800
Facebook Ads	200
Landing page	800
Newsletter	200
Marketing y estudio digital	200
Display	200
Videos y fotos 240 hs de grabación y montaje (job)	3.000
Otros general	7549
Alquiler muebles, luz y sonido DIMAD	5.000
Montaje desmontaje, muebles, luz y sonido DIMAD	2.000
Microsoft	99
Seguro accidentes	200
Seguro responsabilidad civil actividades	250
Insumos comercios	5.000
alquiler 10 maquinas de coser (Job)	2.500
Alquiler 15 maniqués (Job)	2.500
Administración del evento	1.500
Asesoría Gestoria-Contratos-Nóminas-contabilidad	1.500
Total Presupuesto	67.699

Fondos propios de la Asociación Creamodite

Creamodite financiará la primer parte del evento con la presentación de Shingo Sato en DIMAD Madrid para la presentación oficial de la iniciación del evento. Hemos conseguido 400 participantes y 20 asociados nuevos, un patrocinador de vinos y se diseñaron e imprimieron las primeras publicidades gráficas. La tarifa del diseñador incluye su tarifa hora, billetes de Japón, alojamiento, comidas y material para la presentación y un workshop de dos días de Madrid. La partida del alquiler del DIMAD corresponde a la presentación del evento en una nave de 400 m que incluye muebles, luz y sonido, sillas del 8 de abril de 2019

Experiencias presentación evento	19460	
Presentación evento con Shingo Sato en Madrid y experiencia moulage 8 y 9 de abril 9	5.000	Pagado y facturado
Segunda Gira España con Shingo Sato	10.000	Pendiente pago
Atelier moulage I	800	Pagado y facturado
Atelier moulage II	1660	Pendiente de pago
Workshop detrás de escena (Job)	2000	Pagado y facturado
Circuitos	2000	
Circuito Detrás de escena (Job)	2000	Pagado y facturado
publicidad y comunicación	2597	
Dominio Web Creamodite	97	Pagado y facturado
Diseño web Collen	2500	Pagado y facturado
Otros general	3104	
Alquiler muebles, luz y sonido DIMAD abril -	1.404	Pagado y facturado
Alquiler muebles, luz y sonido DIMAD junio-	1700	Pagado y facturado
Total Presupuesto CREAMODITE	27.131	

Fondos privados de la empresa Job Experiences

La partida de cofinanciación privada de la sociedad JOB EXPERIENCES financiará una parte del evento, aclaramos que la administradora única la presidenta de la asociación Creamodite.

Consideramos que la aportación que pueden hacer a este evento es importante ya que son especialistas en gráficas de eventos, campañas publicitarias y tienen maquinaria que no se alquila en ningún establecimiento como las máquinas de coser domésticas.

La partida de Shingo Sato corresponde a una gira por España de 15 días consecutivos de experiencias en abril 2019, donde se consiguieron 20 asociados nuevos, matrículas para las experiencias y movimiento en las redes sociales.

Experiencias presentación evento	16.370	
Gira Shingo Sato en España	5000	Pagado y facturado
Tu espejo-mkt	1280	Pagado y facturado
Workshop zero waste	500	Pagado y facturado
Workshop detrás de escena	2000	Pagado y facturado
Gestoría-Asesoría	1800	Pagado y facturado
teléfono	900	Pagado y facturado
Google drive	290	Pagado y facturado
Hoteles y aviones gira	700	Pagado y facturado
Emagister publicidad	2400	Pagado y facturado
Workshop creativo	1500	Pagado y facturado
Circuitos	2000	
Circuito insumos-detrás de escena	2000	Pagado y facturado
publicidad y comunicación	3700	
Recopilación texto y fotos	1600	Pendiente de pago
Diseño gráfico evento	1600	Pendiente de pago
Web collen	500	Pagado y facturado
Otros general	1.800	
Alquiler 10 máquinas de coser y maniqués	1.500	Pendiente de pago
Alquiler Asecom	300	Pagado y facturado
Total Presupuesto WEF	23.870	

Subvención para evento:

TOTAL Presupuesto DISEÑATURA	67.699	
Total Presupuesto WEF	-23.870	
Total Presupuesto CREAMODITE	-27.131	
Total pedido de subvención	16.698	

Modo de determinación de resultados:

Encuestas post evento: un evento abarrotado no asegura el éxito del mismo. Es necesario, además, saber qué opinan los asistentes con respecto a cualquier aspecto. Por este motivo, las encuestas son necesarias para comprobar y saber cómo ha sido la experiencia.

Las preguntas serán pocas, concisas y fáciles de responder. Para los que quieran darnos una opinión más detallada dejaremos un cuadro para que el usuario tenga la posibilidad de expresar su opinión.

Feedback patrocinadores: además de hacer un seguimiento a los asistentes, conociendo qué opinan sobre el evento, es fundamental medir también a los patrocinadores. Es decir, tener claro de qué forma se han beneficiado participando en el mismo. De este modo podremos intuir si volverán o no a trabajar con nosotros en futuros eventos. Realizaremos llamadas y analizaremos el impacto en medios.

E-encuesta: para conocer la opinión de los asistentes a nuestro evento, realizaremos una encuesta en google por Internet, sin necesidad de instalaciones ni descargas para hacer mediciones concretas y recolectar opiniones del evento. Serán diseñadas de manera personalizada por el personal de Creamodite. Una vez diseñada, se enviarán las invitaciones por email para responderlas.

The image shows a screenshot of a Google Forms survey titled "Encuesta de evaluación". The form is in Spanish and asks for contact information and feedback. The questions are:

- ¿Cuál ha sido la técnica que más te ha interesado?
- ¿Cuáles serían tus fechas preferidas para realizar otra experiencia?
- ¿Cómo valorarías la actividad realizada? Valora de 1 a 10.

The rating scale options are:

1. Adecuación de la propuesta a la situación actual del mercado de la moda expectativas.
2. Nivel de aportación del evento.
3. Viabilidad futura de las experiencias.
4. Posibilidad de participar de alguna experiencia a futuro.
5. Grado en que el encuentro ha cubierto tus expectativas.

At the bottom, there is a section for "Comentarios" (Comments).

Medición del ROI: para determinar la ganancia del evento para la Asociación. Analizaremos los indicadores numéricos y evaluaremos la totalidad del dinero invertido para así analizar la ganancia real.

Visibilidad de la Asociación: cuantificar el número de likes en redes sociales, hashtags usados, o contenido publicado, para comprender el nivel de visibilidad producido mediante el evento. Nos centraremos en indicadores de redes sociales: el número de clicks y de reacciones.

Engagement del evento: una dinámica de matchmaking B2B, para medir fácilmente el engagement del evento analizando el número de encuentros que los asistentes agendaron.

Marketing digital : analizaremos Google analytics, mediciones de redes sociales y web.

Medición de Impacto en medios: recolectando las publicaciones de los medios con nuestra agencia de comunicación

Diseñatura

Literatura para todos

El objetivo es escapar de los límites físicos y racionales e inventarse un mundo de emoción y entretenimiento a través de la literatura, que los lectores empaticen con los valores y atributos abstractos de la literatura, que muchas veces les cuesta comprender, para establecer unas relaciones profundas y duraderas.

CREAMODITE

Contacto: (0034) 686212882

Website: www.creamodite.com